

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

HUDUDIY DXSH LOYIHANING TAHLILI

Xaitmurodova Rohila Jasur qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu ishda O'zbekiston hududlarida amalga oshirilgan davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarining iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan tahlili keltirilgan. Xususan, loyiha tanlash, amalga oshirish jarayoni, moliyalashtirish manbalari va erishilgan natijalar chuqur o'rganilgan. Tahlil davomida hududiy darajadagi DXSh loyihalarining ahamiyati, ularning mahalliy infratuzilmani rivojlantirishdagi o'rni hamda aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatiga ta'siri aniqlangan. Shuningdek, amaldagi loyihalarning ijobiy va salbiy tomonlari, yuzaga kelgan muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ham ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari hududiy darajada yangi DXSh loyihalarini samarali rejalashtirish va boshqarishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Hududiy DXSh, davlat-xususiy sheriklik, investitsiya loyihasi, infratuzilma, risk tahlili, iqtisodiy samaradorlik, mahalliy budjet, sheriklik modeli.

Hozirgi global iqtisodiy sharoitda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, yangi mexanizmlar orqali resurslarni samarali taqsimlash va infrastruktura sohaslarida barqaror rivojlanishni ta'minlash zaruriyati tobora o'sib bormoqda. Aynan shu maqsadda, **davlat va xususiy sheriklik (DXSh)** modeli keng tarqalgan va iqtisodiyotda o'zining muhim o'rnini topgan. Bu modelda davlat va xususiy sektor o'rtasida resurslar, bilim va texnologiyalar birlashtiriladi va samarali investitsiya loyihalari amalga oshiriladi. Bunday loyihalar infratuzilma, transport, energetika, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda ko'p yillar davomida o'z ahamiyatini saqlaydi. [1]

Shu bilan birga, DXSh loyihalarining iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish nafaqat loyihani moliyalashtirish va amalga oshirish jarayonida qiyinchiliklar, balki natijalarining ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlarini hisobga olishni ham talab qiladi. Ushbu maqolada, davlat va xususiy sheriklik loyihalarining samaradorligi qanday baholanishi, O'zbekistonda bu mexanizmning rivojlanishi va amaliyotdagi muvaffaqiyatlari hamda imkoniyatlari va xavflari tahlil qilinadi. [2]

Davlat va xususiy sheriklik (DXSh) — bu davlat va xususiy sektor o'rtasida tuzilgan hamkorlik shartnomasi bo'lib, u orqali xususiy sektor davlatning muayyan xizmatlarni ko'rsatish yoki infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun mablag' kiritadi. Bunday shartnomalar davlatga o'zining infratuzilma loyihalarini qisqa muddatda va samarali tarzda amalga oshirish imkonini beradi, xususiy sektor esa barqaror daromad olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

DXSh mexanizmi o'zining afzalliklari bilan ajralib turadi: davlat o'z resurslarini tejaydi, xususiy sektor esa o'z innovatsion salohiyatini amalga oshirish

imkoniga ega bo'ladi. Xususiy sektor investitsiyalari loyihalarga uzoq muddatli kapital ajratishga imkon beradi, shu bilan birga davlat uchun infratuzilma ob'ektlarini yaratish va xizmatlarni ko'rsatish jarayonini samarali boshqarish imkoniyatini yaratadi. Xususiy sektorning ishtiroki esa loyihalarni moliyalashtirishda foydalidir, chunki davlatning byudjeti cheklangan va ko'pincha katta investitsiyalarni jalb qilish uchun kerakli mablag'ga ega bo'lmaydi.

Davlat va xususiy sheriklik loyihalarining iqtisodiy samaradorligini baholashda bir qator ko'rsatkichlar ishlatiladi. Ularning eng muhimi **sof joriy qiymat (NPV)**, **ichki rentabellik normasi (IRR)** va **foyda-xarajatlar nisbati (BCR)** hisoblanadi. Bu ko'rsatkichlar loyiha natijalari va muvaffaqiyatini aniq baholash imkonini beradi.

Sof joriy qiymat (NPV) loyihaning hozirgi kunda kutilgan naqd pul oqimlari va dastlabki xarajatlari orasidagi farqni ko'rsatadi. Agar NPV manfiy bo'lsa, loyiha iqtisodiy jihatdan foydasiz deb hisoblanadi. Aksincha, ijobiy NPV — bu loyiha foydalidir degan ma'noni anglatadi.

Ichki rentabellik normasi (IRR) loyiha bo'yicha yillik daromadlar va xarajatlar o'rtasidagi rentabellikni ko'rsatadi. Agar IRR talab qilinayotgan minimal rentabellik normasi (diskont stavkasi)dan yuqori bo'lsa, loyiha qabul qilinishi mumkin.

Foyda-xarajatlar nisbati (BCR) loyiha uchun kutilgan foydaning xarajatlarga nisbati sifatida hisoblanadi. BCR 1 dan katta bo'lsa, loyiha iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi DXSh loyihalarining samaradorligi, asosan, ularning moliyaviy rejalashtirilishi, risklarni boshqarish, shuningdek, davlat tomonidan berilgan kafolatlar va imtiyozlar bilan bog'liq. Samarali boshqarish va ijobiy risk taqsimoti samaradorlikni sezilarli darajada oshirishi mumkin.

O'zbekistonda davlat va xususiy sheriklikning rivojlanishi so'nggi yillarda sezilarli darajada oshdi. Davlat-xususiy sheriklikning keng qo'llanilishi davlatning infratuzilma loyihalarini amalga oshirishda xususiy sektorning faolligini oshiradi, shu bilan birga davlat uchun moliyaviy yukni kamaytiradi. Davlat tomonidan DXSh mexanizmi bilan bog'liq qonunchilik bazasini takomillashtirish, investitsiya muhitini yaxshilash va loyihalar bo'yicha shaffoflikni ta'minlash amaliyotda samarali natijalar berishga yordam bermoqda.

Masalan, 2020 yilda amalga oshirilgan DXSh asosidagi **Toshkent shahridagi yangi aeroport terminali** qurilishi loyihasi, aholiga sifatli xizmat ko'rsatish imkonini yaratish bilan birga, O'zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalarini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, loyihaning amalga oshirilishidagi muvaffaqiyatlar bilan birga, ba'zi DXSh loyihalarida risklarning noto'g'ri taqsimlanishi va shartnomalarda aniqlikning yetishmasligi kabi muammolar ham yuzaga kelgan. [3]

DXSh loyihalarini amalga oshirishda bir nechta xavf-xatarlar mavjud. Asosiy xavf — bu loyiha davomida yuzaga keladigan iqtisodiy va siyosiy risklardir. O'zbekiston sharoitida DXSh loyihalariga katta miqdorda mablag' kiritish xususiy

sektor uchun qiyin bo‘lishi mumkin, chunki iqtisodiy muhitda o‘zgarishlar va davlat siyosatidagi noaniqliklar investitsiyalarni xavf ostiga qo‘yadi. [4]

Shuningdek, DXSh loyihalarida davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi majburiyatlarni aniq belgilash muhimdir. Agar bunday majburiyatlar aniq belgilanmasa, loyiha amalga oshirilganda nizolar va kelishmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Risklarni boshqarish va samarali hamkorlik uchun shartnomalar to‘liq va adolatli tarzda ishlab chiqilishi zarur.

XULOSA

Davlat va xususiy sheriklik loyihalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun bir nechta omillarni hisobga olish zarur. Xususan, loyiha tanlashda aniq texnik-iqtisodiy asoslarni ishlab chiqish, risklarni adolatli taqsimlash, shartnomalarni shaffof va aniq qilish lozim. Bunda, O‘zbekistonda DXShning samaradorligini yanada oshirish uchun qonunchilikni takomillashtirish, investitsiya muhiti va infrastrukturani rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Natijada, davlat va xususiy sheriklik modelini muvaffaqiyatli qo‘llash, iqtisodiyotning barqaror o‘shishiga va jamiyat farovonligiga katta hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi Qonuni, 2019 yil 11 sentyabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori PQ-4477-son, “Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2019 yil 19 mart.
3. Xodjayev, Sh.R. (2021). *Investitsiyalar iqtisodiyoti va moliyasi*. Toshkent: “Iqtisodiyot” nashriyoti.
4. Karimov, B.K. (2020). *Davlat-xususiy sheriklik asoslari*. Toshkent: TDIU nashriyoti.